

XORAZM VILOYATI SHAROITIDA G'O'ZANING "MEHNAT" VA "OMAD" NAVLARINING O'SISHI VA RIVOJLANISHI

Q.B.Razzaqov¹

b.f.f.d.(PhD)

I.T.Babajanov²

o'qituvchi

G.U.Rustamova³

magistr

1-2-3Urganch davlat universiteti, Urganch.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6651743>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

O'g'it me'yor,
agrotexnologiya, nav,
sug'orish tartibi, ko'chat
qalinligi, shoxlanish, hosil
elementlari, hosildorlik.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Xorazm viloyati o'tloqli alyuvial tuproqlarida yangi istiqbolli "Mehnat", "Omad" go'za navlarining o'sishi va rivojlanishi "Xorazm-127" navi taqqoslab o'rganiladi.

G'o'zaning yangi "Mehnat" va "Omad" navlarini ilg'or fan va texnika yutuqlariga asoslangan holda ekish muddati uyalarga joylashtirish, sug'orish rejimi, oziqlantirish muddati va me'yor, almashib ekish, har xil kasallik va zararkunandalarga chidamliligini hamda yuqori hosildorligini aniqlashdan iboratdir. Har bir yaratilgan g'o'za navini o'ziga hos agrotexnikasini viloyat tuproq iqlimi sharoitida o'rganib dehqon va fermer xo'jaliklariga tadbiiq qilib

ularga kam harajat qilib yuqori hosil olish texnologiyasini yaratish, arzon, sifatli va mo'l hosil yetishtirish muhim ahamiyatga egadir. G'o'zani istiqbolli, serhosil navlarini viloyatimiz tuproq iqlimi sharoitida sinash va uning agrotexnikasini yaxshilash borasida g'o'zaning "Mehnat" va "Omad" navlari ekilib uning o'sish rivojlanishi, hosildorligi va transpiratsiya intensivligi o'rganildi.[1]

G'O'ZANING "MEHNAT" NAVI

Mehnat g'o'za navi O'zRFA Genetika va O'simliklar eksperimental biologiyasi institutida yaratilgan.
Mualliflar: O.Jalilov, B.Kuvakov va boshqalar.

Navning tasnifi

Vegetatsiya davri	-	110-120 kun
O'simlik bo'yi	-	90-100 sm
Hosildorligi	-	30-50 s/ga
Bitta ko'sakdagi paxta vazni	-	6,0-6,5 g.
1000 dona chigit vazni	-	117-130 g.
Tola chiqishi	-	38-40 %
Shtapel tola uzunligi	-	1,10-1,12 dyuym

Mikroneyri	-	4,4-4,6
Tola tipi	-	IV-tip
Nisbiy uzilish kuchi	-	27,0-28,5 gs/teks

Navning kelib chiqishi: G'o'zaning "Farxod" navining populyatsiyasidan olingan o'simliklarni ko'p yillik yakka tanlash usuli asosida yaratilgan.

Navning afzalliklari: Xorazm tuproq-iqlim sharoitlariga mos, suvga kam talabchan. Yuqori hosildorlikka ega bo'lib, tola salmog'i juda yuqoridir.

G'O'ZANING "OMAD" NAVI

Omad g'o'za navi Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot institutida yaratilgan. Mualliflar: Kim R.G., Amanturdiyev A.B. va boshqalar.

Navning tasnifi

Vegetatsiya davri	-	105-115 kun
.O'simlik bo'yi	-	80-90 sm
Hosildorligi	-	40-45 s/ga
Bitta ko'sakdagi paxta vazni	-	6,0-7,0 g.
1000 dona chigit vazni	-	130-135 g.
Tola chiqishi	-	35-36 %
Shtapel tola uzunligi	-	1,15-1,19 dyuym
Mikroneyri	-	4,4-4,6
Tola tipi	-	IV-tip
Nisbiy uzilish kuchi	-	28,0-29,0 gs/teks

Navning kelib chiqishi: G'o'zaning Gossipium xirzutum turiga mansub katalog raqami 02 namunasidan analitik seleksiya usulida tanlash yo'li bilan yaratilgan.

Navning afzalliklari: Nav tolasi dunyo bozorida xaridorgir. Qulay agrotexnika sharoitida Omad navi 40,0-45,0 s/ga hosil beradi, hamda ko'saklarining ochilish sur'ati yuqori bo'lganligi sababli 20-25 sentabr muddatiga 32,0-35,0 s/ga hosil beradi.[2]

G'o'za urug'lari O'z PITI eksperimental bazasi tajriba dalasiga, ya'ni eskidan sug'orilib kelinayotgan madaniylashgan, o'tloqi allyuvial, o'rtacha sho'rlangan tuproqlar bo'lib qo'llaniladigan agrotexnik tadbirlar vohada keng qo'llanilib kelinayotgan agrotexnologiyalar asosida olib borildi. Tajriba o'tkazish uchun

istiqbolli "Mexa" hamda "Omad" navlari olinib tajriba O'z PITI olimlari tomonidan ishlab chiqilgan metodika asosida o'tkazildi. Tajriba dalasida sinalayotgan go'za navlari, urug'lari laboratoriya sharoitida o'rganilib urug'ni ekish 5-may kuni O'z PITI eksperimental bazasi sharoitida o'tkazildi.

Ekilgandan 10 kundan keyin har ikki kunda 3 marta kuzatish o'tkaziladi. G'o'zaning ko'chat qalinligi variantlar bo'yicha bir-biridan katta farq qilmaydi. Dastlabki fenologik dala kuzatuv 3-iyunda o'tkazilib nazorat sifatida ekilgan Xorazm-127 naviga nisbatan 0.8 sm ga farqlandi. Nazorat variantlar hamda o'rganilayotgan "Mehnat" va "Omad" navlari ekilgan variantlarda rivojlanayotgan yosh nihollarda chin barglar soni Xorazm-127 navida ham bir xil

ko'rsatkichga ega bo'lib, variantlar va navlar orasida unchalik farq qilinmadi.

Sinalayotgan navning hosil elementlari shakllanishi g'o'za navlarini o'sish rivojlanish fazasining, ya'ni shonalash fazasida nazorat variantlariga nisbatan hosil elementlari g'o'zaning Xorazm-127 navida 19.8-20.8 dona bo'lgani holda "Mehnat" va "Omad" g'o'za navlarida 21.4 tani tashkil qiladi.

Shuningdek hosil tugunlari sinalayotgan barcha navlarda deyarli bir xil miqdorda bo'lib, sinalayotgan "Mehnat" va "Omad" navida 13.8 dona nazorat variantiga nisbatan 0.4 dona ortiqcha to'planganligi qayd qilindi. Sinalayotgan g'o'za navlarining keyingi fenologik dala kuzatish ishlari 3-avgustda o'tkazildi ya'ni g'o'zalarning yoppasiga hosil to'plash fazasi bo'lib, bu davrda o'simlikning ildiz tizimi mukammal rivojlangan namlikka, tuproq aeratsiyasiga, shuningdek oziq elementlariga juda talabchan bo'lib, namlikni, oziq elementlarini maksimal darajada o'zlashtiradi.

G'o'zani yoppasiga hosil tugush fazasida sinalayotgan "Mehnat" va "Omad" navlarida nazorat variantiga nisbatan 0.2

dona hosil elementlari ko'p to'planganligi va transpiratsiya intensivligi sal yuqoriroq ekanligi qayd qilingan.

Keyingi fenologik dala kuzatuvda g'o'za hosil elementlarining yetilishi va pishish fazasi bo'lib, 3-sentabarda o'tkazildi. G'o'zaning bu fazasida iyun oyining oxirida g'o'zalar chilpilganligi bois asosiy poyaning balandligi va shuningdek hosil shonalarda sezilarli o'zgarish bo'lmadi. Ko'sak soni nazorat variant Xorazm-127 navida 25.2 ta bo'lgani holda "Mehnat" va "Omad" navlarida 26.1 ta ekanligi aniqlandi. Sinalayotgan "Mehnat" va "Omad" navlarida nazorat variantiga nisbatan 0.3-0.5 ta ko'sak ortiqcha ekanligi qayd qilindi. "Mehnat" va "Omad" navlari vegetasiya davrining oxiriga kelib nazorat variantlariga nisbatan 0.5 ta ko'sak ortiq ekanligi aniqlandi. "Mehnat" va "Omad" navlari nazorat variantlariga nisbatan 0.5-1.4 s/ga ortiqcha hosil to'planib yig'ishtirib olindi. "Mehnat" va "Omad" navlari viloyat miqiyosida paxta yetishtiruvchi xo'jaliklarga ekish mumkin. Transpiratsiya intensivligining nazorat variantiga nisbatan yuqoriroq bo'lishi hosildorlikni ham nisbatan yuqori bo'lishidan dalolat beradi.

References:

1. R.Oripov "Paxtachilik" Maruzalar kursi., Samarqand 2011 y.
2. B.A. Sulaymonov, B.S. Boltayev, R.SH. Tillayev, Sh.X. Abdualimov. Kuzgi bug'doy va g'o'za yetishtirish asoslari // Toshkent-2017 y.